

TINJAUAN MEKANISME PEMBERIAN KREDIT KONSUMER PADA PRODUK KREDIT GUNA BHAKTI (KGB) PADA BANK BJB

KCP KIARACONDONG

Taufik Mulyadi (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

e-mail: mulyaditaufik1105@gmail.com

Abstrak

Praktik kerja magang merupakan bagian dari kewajiban akademik mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata didunia kerja. Laporan ini membahas pelaksanaan magang di Bank bjb KCP kiaracandong yang berlangsung dari bulan November sampai bulan Desember 2024. Tujuan dari magang ini adalah memahami mekanisme pemberian kredit Konsumer pada produk kredit guna bhakti (KGB) serta mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik akuntansi perbankan. Selama magang, praktikan terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk pemberkasan dokumen kredit segmen kredit, Ritel, KPR, dan UMKM, pemindahan dokumen serta penginputan data guna ke dalam sistem. Selain itu, praktikan juga mengembangkan keterampilan administrasi, akuntansi, manajemen waktu, serta kemampuan bekerja dalam tim. Meskipun menghadapi kendala dalam memahami proses pemberkasan dan pengadministrasian kredit, praktikan berhasil mengatasinya melalui bimbingan mentor serta pengalaman langsung lapangan. Magang ini memberikan wawasan yang berharga mengenai sistem perbankan, khususnya dalam proses penyaluran kredit, serta meningkatkan kompetensi praktikan dalam dunia kerja. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan menjalani magang di sektor perbankan.

Kata Kunci: magang, kredit Konsumer, administrasi perbankan, bank bjb. .

I. Pendahuluan Latar Belakang

Dalam dunia perbankan yang sangat dinamis dan kompetitif, kebutuhan akan sistem informasi yang akurat dan relevan menjadi semakin penting. Salah satu sistem informasi yang berperan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan di lingkungan perbankan adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di bank tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan serta operasional yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas bank secara menyeluruh.

Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih berorientasi pada kepentingan eksternal seperti regulator dan investor, akuntansi manajemen di bank bertujuan memberikan informasi internal yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penentuan suku bunga kredit dan simpanan, analisis profitabilitas cabang, efisiensi biaya operasional, serta pengelolaan risiko kredit dan likuiditas. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen menjadi alat vital yang memungkinkan bank untuk tetap kompetitif sekaligus patuh terhadap peraturan perbankan yang ketat.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akuntansi manajemen dalam lingkungan perbankan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, digitalisasi layanan keuangan, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen secara efektif, bank dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat stabilitas keuangan, dan pada

akhirnya menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Akuntansi Manajemen atau Akuntansi Manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol..

Tujuan Magang

Evaluasi Atas Praktik Yang Dilakukan Selama Magang

Pelaksanaan magang dilakukan oleh Penulis yaitu di Bank bjb KCP Kiaracondong selama Kurang Lebih 2 Bulan terhitung dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Pada pelaksanaan kegiatan magang, penulis diberikan tugas untuk Pemberkasan kredit segmen Konsumer, Ritel dan UMKM. Pemberkasan jurnal back office, Pemindaian agunan kredit Konsumer dan Ritel, Penginputan data agunan kredit Konsumer dan Ritel ke dalam Microsoft Excel, Penginputan data pembukaan rekening siswa SMAN 12 Bandung ke dalam Microsoft Excel.

Melakukan Refleksi Diri Atas Kegiatan Magang

Selama kurun waktu Kurang lebih 2 bulan menjalani kegiatan magang banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak didapat selama diperkuliahan. Penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru magang Bank bjb KCP Kiaracondong khususnya di bagian pemberkasan dan penginputan data. Saat melakukan kegiatan magang, penulis juga berusaha sebisa mungkin mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan Bank bjb Kiaracondong dengan intruksi yang diberikan secara tepat waktu. Selama magang penulis terbiasa menggunakan Microsoft excel kemampuan dan pengalaman baru dalam bidang ini..

II. Kajian Pustaka

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Menurut (Sastroatmodjo et al., 2021) Akuntansi juga diartikan sebagai suatu proses pencatatat, penggolongan , pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan. Sedangkan Menurut (Bahri, 2020) “Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi”.

Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengolah, mengelompokkan serta menyajikan data mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang di dapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, tersebut informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

dalam buku transaksi (nota) setelah dianalisa tentang debit kreditnya kemudian dimasukkan ke Jurnal.

Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi informasi ekonomi. Dalam praktiknya, akuntansi melibatkan aktivitas mulai dari mencatat transaksi dalam jurnal, mengklasifikasikan jenis transaksi, menyusun laporan keuangan, hingga menganalisis hasil dari kegiatan keuangan tersebut.

Akuntansi juga dapat dianggap sebagai seni, karena diperlukan ketelitian, pemahaman, serta kemampuan dalam menafsirkan data keuangan agar dapat disajikan dengan jelas dan bermakna. Maka dari itu, akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas keuangan suatu organisasi.

Siklus Akuntansi

Menurut (Ibrahim, 2022) “Siklus Akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan”. Tahapan siklus akuntansi oleh para ahli akuntansi, ada yang membagi 11 bagian ada juga yang 9 bagian. Namun, yang terpenting untuk diketahui adalah bukan pada jumlah bagiannya namun pada proses yang harus dilakukan agar tidak ada tahapan yang tertinggal. Menjelaskan secara ringkas langkah-langkah dalam siklus akuntansi antara lain :

1. Analisis transaksi keuangan Analisis ini dilakukan dengan tujuan mempelajari transaksi yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan untuk menentukan pengaruhnya terhadap akun-akun dalam persamaan akuntansi pada penyusunan laporan keuangan yang digunakan.
2. Pencatatan transaksi Transaksi dicatat sesuai dengan bukti transaksi yang meliputi akun-akun pada asset, utang, modal, pendapatan, dan biaya melalui persamaan akuntansi.
3. Proses posting Pada tahap ini dilakukan pencatatan tanggal transaksi, menuliskan keterangan transaksi dan mencatat jumlah rupiah pada setiap transaksi sesuai debit dan kreditnya.
4. Menyusun neraca saldo Saldo akhir dari masing-masing buku besar disajikan pada neraca saldo yang telah disiapkan.
5. Membuat jurnal penyesuaian Penyesuaian dilakukan pada akun-akun perlengkapan, biaya bayar dimuka, pendapatan diterima dimuka, piutang penghasilan/piutang pendapatan, utang beban, kerugian piutang dan penyusutan asset tetap.
6. Menyusun neraca saldo penyesuaian Neraca saldo perlu diperbaharui setelah adanya penyesuaian di beberapa akun.
7. Menyusun laporan keuangan Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah memilih akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.
8. Membuat jurnal penutup Jurnal penutup dilakukan dengan tujuan menutup akun nominal pada akhir periode.
9. Neraca saldo penutupan Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan posisi keuangan sehingga untuk periode akuntansi selanjutnya dapat digunakan untuk memulai siklus akuntansi.

Pengertian Perbankan

Akuntansi perbankan memainkan peran penting dalam sektor keuangan dengan memfasilitasi pengukuran dan pelaporan kegiatan keuangan, yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko. Disiplin ilmu ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan simpanan, pinjaman, dan investasi, sambil mematuhi kerangka I peraturan.

Akuntansi perbankan yang efektif dipengaruhi oleh norma-norma peraturan dan sifat unik dari kegiatan perbankan, yang memerlukan pendekatan terstruktur untuk praktik akuntansinya. Akuntansi perbankan yang mencakup komponen metodologis dan teknologi, dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan membantu proses pengambilan keputusan (Garbowski et al., 2019). Selain itu akuntansi perbankan adalah sistem multifaset yang tidak hanya mencatat transaksi keuangan tetapi juga menganalisis risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pendekatan komprehensif ini sangat penting untuk memberikan para pemangku kepentingan wawasan yang akurat tentang kesehatan keuangan bank. Analisis keuangan memainkan peran penting dalam menilai kinerja bank dan memandu pengambilan keputusan. Ini melibatkan evaluasi laporan keuangan dan catatan akuntansi untuk memperoleh indikator relatif yang menginformasikan para pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan investor, tentang efektivitas operasional bank (Pour, 2015).

Jadi akuntansi perbankan merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang membahas pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang terjadi di lembaga perbankan. Hal ini mencakup semua aktivitas finansial yang berkaitan dengan pengelolaan simpanan nasabah, pemberian kredit, investasi, dan transaksi keuangan lainnya. Akuntansi perbankan memainkan peran penting dalam mencerminkan kondisi keuangan bank serta membantu pengambilan keputusan manajerial yang berbasis pada data yang akurat dan relevan.

Tujuan akuntansi perbankan adalah untuk memberikan informasi transparan kepada para pemangku kepentingan, yang sangat penting untuk menunjukkan kinerja keuangan, mengelola risiko, dan memenuhi kewajiban peraturan. Transparansi ini dicapai melalui berbagai mekanisme dan standar yang meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Menerapkan mekanisme tata kelola data akuntansi, seperti Standar Akuntansi Internasional dan audit eksternal, secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang transparan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memfasilitasi manajemen risiko yang efektif, dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum, sehingga menunjukkan kinerja keuangan bank dan kepatuhan tata Kelola (Alshehadeh et al., 2024).

Fungsi Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia mempunyai misi dan fungsi yang khusus, dimana perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi tersebut juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai suatu lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam hal ini meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.” Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomi, berorientasi tetapi juga pada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

Peran Akuntansi dalam Perusahaan Perbankan

Menurut Mulyadi (2023) dalam Sistem Akuntansi edisi ke-4, akuntansi perbankan merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan bank secara sistematis. Tujuannya adalah menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi manajemen, pemegang saham, auditor, dan otoritas pengawas. Informasi ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, pengendalian internal, dan pertanggungjawaban organisasi.

Menurut Abidi, Buchetti, Crosetti & Miquel-Flores (2024) dalam bab “The Role of the Accounting Information in Banking Failures” (dalam buku *Why Do Banks Fail and What to Do About It*), akuntansi dalam perbankan berfungsi menyajikan informasi keuangan yang adil, transparan, dan akurat, mencerminkan kondisi keuangan entitas perbankan. Informasi ini menjadi alat pertanggungjawaban penting kepada pemangku kepentingan seperti regulator, pemegang saham, kreditor, dan publik, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan menjaga tata kelola yang sehat untuk mencegah kegagalan bank.

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020) dalam *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (Edisi ke-4), akuntansi perbankan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Informasi ini sangat bernilai bagi pengambilan keputusan, baik oleh manajemen internal bank maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Pendekatan mereka menekankan tiga karakteristik utama: relevansi, keandalan, dan kejelasan dalam laporan keuangan perbankan.

Menurut Huaping Sun (2023) dalam artikelnya *Challenges and Innovations in Banking Accounting Research* (dibahas dalam *International Journal of Accounting Research*), akuntansi dalam perbankan berperan sebagai kerangka konseptual yang menyediakan informasi keuangan tepercaya, relevan, dan transparan, yang esensial untuk evaluasi kinerja, pengendalian internal, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan strategis oleh pihak internal maupun eksternal seperti investor, regulator, dan kreditor.

Dengan adanya akuntansi yang baik, pihak internal seperti manajemen dapat membuat keputusan yang bijak, dan pihak eksternal seperti investor, regulator, serta publik dapat menilai secara objektif kinerja serta integritas bank. Oleh karena itu, akuntansi memiliki peran ganda baik sebagai alat kontrol internal maupun sebagai bentuk pertanggung jawaban publik yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sektor keuangan

Perbedaan Akuntansi Umum dan Akuntansi Perbankan

Akuntansi manajemen sangat penting bagi perusahaan karena melalui akuntansi manajemen, perusahaan bisa menjalankan kinerjanya dengan maksimal. Bisa dibayangkan jika sebuah perusahaan tidak memiliki akuntansi manajemen yang dijadikan sebagai sarana untuk mengolah dan mengontrol serta mengendalikan manajemen perusahaan. Hal ini akan membuat perusahaan tidak akan berjalan sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya. Mengelola manajemen sebuah perusahaan sangat penting supaya perusahaan memiliki acuan dan pegangan sehingga tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan. Jika perusahaan salah langkah dalam pengambilan keputusan perusahaan akan mengalami kerugian yang bisa berakibat buruk bagi jalannya roda perusahaan. Keputusan yang diambil oleh pihak manajemen berdasarkan informasi dan laporan dalam akuntansi manajemen menjadi kunci utama apakah bisa mengontrol dan memonitor semua komponen dan bagian penting dalam perusahaan. Oleh karena itulah, mengapa mempelajari dan menguasai akuntansi manajemen bagi perusahaan itu penting bahkan hukumnya adalah wajib.

Akuntansi manajemen merupakan jaringan penghubung yang sistematis dalam penyajian informasi yang berguna dan dapat daya untuk membantu pimpinan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan digunakan oleh semua tingkatan dalam lingkup manajemen, informasi akuntansi manajemen membantu para manajer menjalankan perannya dalam melakukan aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Hariyani, 2018). Manajer menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja, informasi akuntansi manajemen dihasilkan melalui pengelolaan dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi akuntansi manajemen

Sistem informasi akuntansi manajemen adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Memang tidak ada suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat masukan (input) atau pengelolaan atau proses (process), bahkan keluaran (output) dari sistem informasi akuntansi manajemen. Kriteria tersebut fleksibel dan tergantung pada tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadi kebutuhan atau kepentingan manajemen,
2. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan,
3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Mengingat pentingnya informasi akuntansi manajemen ini, para manajer dan pengguna lainnya harus memahami dan mengetahui bagaimana cara penggunaannya. Apapun bentuk organisasinya, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, manajer harus memiliki kemampuan yang cukup dan pemahaman yang luas dalam menggunakan informasi akuntansi manajemen.

Akuntansi manajemen (management accounting) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen (orang yang bertanggungjawab atas operasional perusahaan) untuk melakukan perencanaan (planning), pengendalian (controlling), pengambilan keputusan (decision-making), dan penilaian kinerja organisasi atau perusahaan.

Proses adalah berbagai kegiatan seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis

pelaporan dan pengelolaan informasi. Proses manajemen adalah memberdayakan pekerja untuk terlibat dalam proses manajemen. Artinya: memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpendapat mengenai cara menjalankan organisasi/perusahaan/pabrik, sedangkan pemberdayaan adalah pemberian wewenang pada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tanpa adanya otoritas yang eksplisit dari pihak manajemen tingkat menengah atau yang lebih tinggi.

Hasil dari proses adalah informasi data, dalam akuntansi manajemen mencakup laporan khusus, harga pokok produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi personal. Informasi tersebut sangat penting dan bermanfaat bagi para pemakai terutama bagi pemakai intern organisasi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, diantaranya para manajer (manajemen) yang merupakan orang-orang dalam (internal) didalam organisasi dan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi.

Tujuan Dan Fungsi Manajemen

Tujuan utama akuntansi manajemen adalah membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi utama akuntansi manajemen mencakup: perencanaan (*planning*), pengendalian (*controlling*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan evaluasi kinerja (*performance evaluation*). Menurut Hansen dan Mowen (2007), informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen harus relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar mampu mendukung proses manajerial secara efektif.

Sebuah perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika dikelola dengan tepat. Para pengelola perusahaan, yaitu komisaris, dewan direktur, dan para manajer. Tergabung dalam suatu kelompok yang disebut manajemen perusahaan. Manajemen inilah yang bertanggungjawab untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan.

Proses Manajemen Akuntansi

Aktifitas manajemen adalah proses pokok yang dilakukan oleh manajemen untuk menjalankan perusahaan antara lain dilakukan melalui aktivitas-aktivitas berikut:

1. Perencanaan (*planning*). Manajemen organisasi menentukan tujuan serta mengidentifikasi strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang ditetapkan, termasuk didalamnya mengembangkan struktur perusahaan untuk membagi tanggung jawab, tugas dan wewenang pada masing- masing bagian.
3. Pengendalian (*controlling*). Pengendalian berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajerial ini memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana.
4. Pengambilan Keputusan (*decision making*) adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik yang tersedia. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi alternative yang tersedia penutupan manfaat dan biaya setiap alternatif dan penentuan alternatif yang terbaik.

Pengertian Pengendalian Internal

Pengertian sistem pengendalian intern menurut *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* dalam buku “Auditing” yang diterjemahkan oleh Sunarto (2010) “sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang undang dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja, tetapi meliputi segala aspek kegiatan perusahaan. Pengendalian internal dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Menurut (Wahrudin, U. & Arifudin, O, 2020) bahwa peran analisis rasio keuangan sebagai landasan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan seorang manajer, maka hal ini dapat membantu proses pengendalian internal secara kongkrit. Sistem pengendalian internal sebagai suatu tipe pengawasan, diperlukan karena adanya keharusan untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Seorang manajer atau pemilik perusahaan yang merasa tidak memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk mengelola sendiri semua kegiatan perusahaannya, akan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Tetapi bersamaan dengan atau segera setelah pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya, pada saat itu pula dirasakan suatu kebutuhan untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan kegiatan dan hasil- hasil yang dicapai oleh para fungsionaris tersebut.

Menurut COSO (2023), internal *control* adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan seluruh personel, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan: efektivitas operasi, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi Kerangka COSO mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi & komunikasi, serta monitoring.

Sumber lain menekankan bahwa pengendalian internal adalah sistem berkelanjutan bukan sekadar kebijakan tertulis yang menjamin keamanan aset, keandalan laporan keuangan, dan pemenuhan regulasi

Menurut studi terbaru seperti Ilmiha & Suboh (2024), pengendalian internal yang efektif terbukti sangat signifikan dalam mencegah kecurangan akuntansi di perusahaan keuangan. Sistem pengendalian yang kuat terutama dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas kontrol, komunikasi informasi, dan monitoring meminimalisir peluang terjadinya kecurangan melalui penyelewengan kewenangan. Penelitian lain di Indonesia oleh Haryanto & Ardillah (2023) menunjukkan bahwa audit internal, pengendalian internal, dan sistem whistleblowing masing-masing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud, di mana audit internal dan pengendalian internal menjadi variabel paling dominan Berdasarkan tujuannya bahwa.

Menurut COSO (2023), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengendalian internal tidak hanya berfokus pada perlindungan aset perusahaan dari kerugian, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada pihak internal maupun eksternal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Alfartoosi dan Jusoh (2021), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian

internal yang baik berdampak langsung pada meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Selain itu, studi Hoai, Nguyen, dan Nguyen (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan di pasar berkembang yang menerapkan pengendalian internal secara menyeluruh mampu menciptakan proses bisnis yang lebih disiplin dan patuh terhadap regulasi.

Menurut Achmad Dzulfikar Dzikrullah dkk. (2020) dalam *Internal audit functions and audit outcomes: Evidence from Indonesia*, fungsi audit internal di dalam perusahaan berperan sebagai penilai independen yang dibentuk untuk memeriksa dan mengevaluasi semua aktivitas organisasi. Melalui penilaian tersebut, audit internal membantu meningkatkan reliabilitas informasi tentang kondisi unit-unit yang diawasinya, meminimalkan risiko laporan keuangan yang salah atau manipulatif, serta memperkuat kualitas tata kelola dan transparansi di perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan fungsi audit internal yang memadai cenderung membayar biaya audit eksternal yang lebih tinggi (auditors Big 4) untuk menjaga kualitas audit, dan secara signifikan mengurangi kemungkinan penerimaan opini *going concern* yang dimodifikasi karena adanya pengawasan internal yang efektif.

Menurut pendapat saya, pengendalian internal merupakan bagian penting yang harus diterapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam organisasi. Fungsinya bukan hanya untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan, kecurangan, atau kerugian aset, tetapi juga sebagai sistem pengawasan aktif yang berperan mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan serta peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif akan mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, pengendalian internal bukan sekadar sistem administratif, melainkan komponen strategis yang menentukan keberlanjutan dan kesehatan suatu organisasi.

Pengendalian Internal Dalam Akuntansi

Menurut Nana Priatna, sistem pengendalian internal harus dibuat secara memadai, artinya pembuatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Manajemen memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang handal bagi para pemegang saham, investor, kreditor, dan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi yang dipimpinnya. Sistem pengendalian internal dinilai penting karena banyak manajemen yang tidak selalu memenuhi tanggungjawabnya secara benar.

Sistem informasi akuntansi merupakan sarana yang digunakan organisasi dalam merekam segala kejadian yang mengandung nilai uang. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, maka proses akuntansi bisa dijalankan dengan baik. Proses akuntansi yang diawali dengan adanya transaksi, kemudian di rekam dengan bukti transaksi. Langkah selanjutnya dilakukan pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang berupa laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan hasil usaha (laporan laba/rugi). Apabila diperlukan ditambah lagi dengan laporan lain, seperti laporan arus kas, laporan perubahan modal dan sebagainya. Apapun bentuk dan namanya, laporan keuangan merupakan sebuah alat pertanggungjawaban dari pengelola organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Sebuah alat pertanggungjawaban harus memiliki keandalan

yang memadai, agar dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Pengendalian internal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan kebenarannya. Dengan pengendalian internal yang baik, setiap proses yang berlaku di dalam organisasi akan dapat dikendalikan dengan wajar, sehingga catatan yang berupa laporan keuangan juga bebas dari kesalahan.

Pengendalian internal memang tidak dapat menjamin laporan keuangan benar secara mutlak, karena pengendalian internal tidak dapat mendeteksi kolusi dan kongkalikong yang dilakukan oleh personil organisasi atau bahkan oleh manajemen sendiri. Untuk itu peran audit independen yang dilakukan oleh auditor eksternal/independen (akuntan publik). Laporan auditor independen akan menyampaikan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya.

Pengendalian internal di perusahaan adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta sebagai bentuk kontrol risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kerugian.

Jenis-jenis Pengendalian Internal

Berdasarkan lingkupnya, pengendalian internal dibedakan menjadi:

1. Pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi.
2. Pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai.

Apabila ditinjau dari terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan, pengendalian internal dapat dibedakan menjadi:

1. Pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkakl sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisienan.
2. Pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas, segera setelah aktivitas itu terjadi.
3. Pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif.

Pengendalian internal juga diklsifikasikan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum adalah pengendalian yang dirancang agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi stabil dan terkelola dengan baik sehingga dapat mendukung efektifitas pengendalian aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan serta penyimpangan dalam transaksi pada saat diproses.

Lebih lanjut sistem pengendalian internal juga dapat diklsifikasikan ke dalam pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pengendalian input yaitu pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data yang akurat, valid, dan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Pengendalian proses adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, sehingga

semua arsip dan catatan dapat dimutakhirkan dengan baik. Pengendalian output merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem dapat dikendalikan dengan baik.

Apapun bentuk klasifikasi dari sistem pengendalian internal, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga aktiva organisasi, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional organisasi, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Ada asumsi dasar tentang pengendalian internal yang dapat membimbing para perancang sistem pengendalian internal agar menjadi lebih baik antara lain:

- a) Pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah tanggungjawab pihak manajemen (management responsibility). FCPA mendukung dalil ini.
- b) Sistem pengendalian internal harus menyediakan jaminan yang wajar (reasonable assurance) bahwa keempat tujuan umum pengendalian internal terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Ini berarti tidak ada sistem pengendalian internal yang sempurna dan bahwa biaya untuk mencapai pengendalian yang lebih baik tidak boleh melebihi manfaatnya.
- c) Setiap pengendalian internal memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya. Hal ini meliputi : kemungkinan kesalahan (tidak ada sistem yang sempurna), pelanggaran (personil dapat melanggar sistem melalui kolusi atau cara lain), pelanggaran manajemen (pihak manajemen berada dalam posisi melanggar prosedur pengendalian dengan secara pribadi menyimpangkan transaksi atau mengarahkan bawahan untuk melakukan hal tersebut), dan berubahnya kondisi (kondisi dapat berubah dengan berjalannya waktu hingga pengendalian yang ada tidak berjalan).

Pengendalian internal adalah suatu proses krusial yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen bersama seluruh karyawan, bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan tingkat keyakinan yang memadai. Selama masa magang, mengamati betapa vitalnya peran pengendalian internal dalam menjaga kelancaran operasional, mencegah kesalahan atau penipuan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di instansi tempat magang, pengendalian ini diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, sistem otorisasi yang ketat, dan pemanfaatan sistem informasi terpadu pada Bank Bjb. Berkat penerapan pengendalian ini, kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mampu meminimalkan risiko operasional (Prihatna et al., 2023).

III. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Profil Perusahaan

Profil Bank bjb

Gambar 3.1 Logo Bank bjb

Sumber : website bankbjb.co.id (2025)

Pendirian Bank bjb dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu badan usaha milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlandsche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya PP tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat dengan akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 7/GKHD/BDP/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bank bjb adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Pada awalnya, dikenal dengan nama Bank Jabar Banten yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT). Bank bjb memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik pemerintahan maupun swasta. Dikutip dari laman resmi Bank bjb (<https://bankbjb.co.id>). Bank bjb memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 5 (lima) Kantor Wilayah, 64 (enam puluh empat) Kantor Cabang, 820 (delapan ratus dua puluh) Kantor Cabang Pembantu, 6 (enam) Sentra UMKM, 10 (sepuluh) Weekend Banking, 18 (delapan belas) Layanan bjb Prioritas, 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) ATM Bank bjb dan 183 (seratus delapan puluh tiga) Cash Recycle Machine.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1/DP/-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pada tahun 1992, aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi bank umum devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda nomor 11/1995 dengan sebutan Bank Jabar beserta logo baru.

Pada tahun 1999 Perubahan Bentuk Hukum Bank Jabar dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada tahun 2000 menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan

perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah. Pada tahun 2007 Nama Perseroan berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan “Bank Jabar Banten”. Setelah berjalan 3 tahun kemudian pada tahun 2010 sebutan “Bank Jabar Banten” resmi diubah menjadi “Bank bjb” dan mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bank bjb Kantor Cabang Pembantu Kiaracondong berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Meskipun informasi spesifik tentang sejarah Kantor Cabang Pembantu ini tidak tersedia, kita bisa mengasumsikan bahwa pembukaan Kantor Cabang Pembantu tersebut terjadi sebagai bagian dari strategi ekspansi Bank bjb untuk meningkatkan cakupan layanan perbankan di wilayah tertentu. Kantor Cabang Pembantu ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan di daerah Kiaracondong dan sekitarnya. Kantor Cabang Pembantu ini memiliki fokus pada melayani kebutuhan perbankan masyarakat lokal, termasuk perorangan, bisnis kecil, dan segmen perbankan ritel lainnya.

Kantor Cabang Pembantu ini menjadi bagian dari strategi lebih besar Bank bjb untuk memperluas jaringan cabangnya agar lebih terjangkau oleh masyarakat dan meningkatkan penetrasi pasar di wilayah tersebut. Dengan memberikan akses yang lebih mudah ke layanan perbankan, Bank bjb dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

VISI :

PT. Bank **bjb** bertekad menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi pedoman bank **bjb** dalam menciptakan produk dan layanan yang unggul untuk mewujudkan visi dan misi bank **bjb** menjadi bank nasional berkinerja baik. Adapun Visi dari Bank **bjb** adalah “Menjadi Bank Pilihan Utama Anda”

MISI :

- 1) Memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah.
- 2) Menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Memberikan layanan terbaik kepada nasabah.
- 4) Memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholder.
- 5) Meningkatkan inklusi keuangan kepada Masyarakat melalui digitalisasi perbankan

Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi

Sumber : Website bankbjb.co.id

Adapun tugas dari masing- masing bagian adalah :

1) SBM (*Sub Branch Manager*)

Tugas *Sub Branch Manager* yaitu memimpin Kantor Cabang Pembantu, mengawasi kinerja seluruh tim, bertanggung jawab atas pencapaian target bisnis Kantor cabang Pembantu, mengelola hubungan dengan nasabah prioritas di wilayah operasional Kantor Cabang Pembantu, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal bank. Dapat disimpulkan bahwa tugas *Sub Branch Manager* mencakup berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan operasional dan bisnis di tingkat cabang pembantu.

2) Officer Operasional

Tugas dari Officer Operasional diantaranya mengelola dan mengawasi operasional harian Kantor Cabang Pembantu, termasuk proses transaksi teller dan layanan elektronik (ATM, *mobile banking*), melaksanakan SOP untuk semua kegiatan operasional agar berjalan dengan baik, menangani risiko operasional termasuk masalah teknis dan *fraud*, mengelola dokumentasi operasional serta menyediakan solusi atas masalah operasional. Dalam hal kepatuhan, Officer Operasional harus memastikan semua aktivitas cabang pembantu mematuhi peraturan perbankan dan kebijakan internal, serta mendeteksi dan mengelola potensi risiko operasional.

3) AO Konsumer / Ritel

Tugas dari AO Konsumer / Ritel diantaranya, melakukan analisis kredit untuk mengukur kelayakan pinjaman calon nasabah, menyusun dan mengelola portofolio kredit nasabah Kantor Cabang Pembantu, membangun dan menjaga hubungan baik dengan nasabah untuk menciptakan loyalitas serta bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Pembantu. Posisi ini memerlukan kemampuan komunikasi, negosiasi dan analisis yang baik untuk memastikan pertumbuhan bisnis serta kepuasan nasabah.

4) Staff Administrasi Operasional

Tugas dari Staff Administrasi Operasional diantaranya, mengelola pengarsipan dokumen operasional harian Kantor Cabang Pembantu, seperti dokumen transaksi dan kredit, menangani rekonsiliasi keuangan dan pencatatan administrasi lainnya, memastikan kelengkapan dan akurasi dokumen serta laporan operasional, mendukung kebutuhan administratif tim, AO, serta menyediakan laporan sesuai permintaan manajemen Kantor Cabang Pembantu. Peran ini sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional cabang serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang berlaku.

5) Customer Service

Customer Service memiliki tugas diantaranya, melayani pembukaan rekening, permintaan kartu baru, perubahan data nasabah, dan pengajuan produk lainnya, memberikan informasi produk dan layanan bank, seperti tabungan, deposito atau giro, menangani keluhan nasabah dengan cepat dan efisien serta memastikan nasabah mendapatkan pengalaman layanan yang ramah dan memuaskan.

Dalam pekerjaannya, *Customer Service* dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan sikap ramah. Posisi ini menjadi wajah dari bank, sehingga profesionalisme dan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas utama.

6) Teller

Teller bertugas melayani transaksi keuangan seperti setoran, penarikan, transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian produk bank, menjamin akurasi dan keamanan dalam setiap transaksi, memastikan transaksi nasabah berjalan sesuai prosedur dan regulasi, membantu nasabah dengan informasi terkait transaksi dasar.

Dengan peran ini, teller dituntut memiliki kemampuan administrasi, ketelitian tinggi, serta sikap ramah dan profesional dalam melayani nasabah, sehingga dapat menciptakan pengalaman perbankan yang positif dan terpercaya.

Jenis Layanan

Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum Bank bjb (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten) di tingkat Kantor Cabang Pembantu (KCP) mencakup aktivitas operasional dan layanan yang lebih spesifik untuk mendukung nasabah di wilayah cakupan lokal. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan umum Bank bjb KCP Kiaracondong.

Penghimpunan Dana (*Funding*)

- Tabungan, menyediakan berbagai jenis tabungan sesuai kebutuhan.
- Deposito, menawarkan produk deposito dengan berbagai pilihan tenor dan suku bunga kompetitif.
- Giro, menyediakan layanan rekening giro untuk perorangan dan perusahaan.

Penyaluran Kredit

- Kredit Konsumer untuk ASN dan PPPK yang penyaluran gajinya di Bank **bjb**.
- Kredit Ritel untuk pensiunan Taspen, Asabri dan Institusi yang bekerjasama bagi yang penyaluran gajinya di Bank **bjb**.
- Kredit Usaha, menyediakan fasilitas kredit bagi pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan bisnis mereka.

Layanan Transaksi Perbankan

- Setoran dan penarikan tunai, melayani transaksi setoran dan penarikan tunai melalui teller.
- Transfer dana, menyediakan layanan transfer dana antar rekening Bank **bjb** dan bank lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Pembayaran tagihan, fasilitas pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, telepon, dan lainnya.

Layanan Customer Service

- Informasi produk dan layanan bank seperti tabungan, deposito atau giro.
- Pembukaan rekening, melayani pembukaan rekening, permintaan kartu baru, perubahan data nasabah dan pengajuan produk lainnya.
- Penanganan keluhan, menangani keluhan nasabah dengan cepat dan efisien serta memastikan nasabah mendapatkan pengalaman layanan yang ramah dan memuaskan.

Layanan Administrasi Dan Operasional

- Pengelolaan dokumen, mengelola dan mengarsipkan dokumen terkait transaksi dan operasional perbankan.
- Pelaporan, menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan terkait aktivitas operasional Kantor Cabang Pembantu.
- Kepatuhan, memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan kebijakan internal bank dan regulasi yang berlaku.

Pemasaran Dan Promosi

- Promosi produk, melakukan kegiatan promosi untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan penggunaan produk oleh nasabah *existing*.
- Edukasi nasabah, memberikan edukasi kepada nasabah mengenai manfaat dan fitur produk perbankan.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan perbankan yang komprehensif dan berkualitas kepada nasabah, serta mendukung pertumbuhan bisnis Bank **bjb** secara keseluruhan.

Aktivitas Magang

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan, terhitung sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025. Pada awal melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mempelajari terlebih dahulu gambaran umum dari pekerjaan yang dilakukan pada Administrasi Operasional. Dengan adanya tugas-tugas yang diberikan, praktikan berusaha untuk menyelesaikan dengan maksimal dan tepat waktu. Lingkup pekerjaan pada Bank bjb KCP Kiaracondong di bagian Administrasi Operasional. Pada posisi ini praktikan mengerjakan pekerjaan lingkup administrasi dengan bimbingan atau pengarahan dari pegawai.

Perincian tugas secara umum yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut :

- Pemberkasan kredit segmen Konsumer, Ritel dan UMKM.
- Pemberkasan jurnal back office.
- Pemindaian agunan kredit Konsumer dan Ritel.
- Penginputan data agunan kredit Konsumer dan Ritel ke dalam Microsoft Excel.
- Penginputan data pembukaan rekening siswa SMAN 12 Bandung ke dalam *Microsoft Excel*.

Pada awal melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mempelajari terlebih dahulu gambaran umum dari pekerjaan yang dilakukan pada Administrasi Operasional. Dengan adanya tugas-tugas yang diberikan, praktikan berusaha untuk menyelesaikan dengan maksimal dan tepat waktu. Adapun pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh praktikan selama di tempat Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rincian Kerja

No	Rincian Kerja	Uraian
1.	Pemberkasan kredit segmen Konsumer, Ritel dan UMKM.	Berkas pencairan debitur dikumpulkan di dalam ruangan arsip yang isinya terdiri dari beberapa lemari untuk menyimpan berkas. Sebelum dimasukkan ke dalam lemari, berkas debitur perlu disortir terlebih dahulu berdasarkan jenis fasilitas kreditnya yang terbagi atas: kredit Konsumer, Retail dan UMKM. Setelah disortir berdasarkan fasilitas, selanjutnya disusun berdasarkan abjad supaya memudahkan dalam pencarian.
2.	Pemberkasan jurnal <i>back office</i>	Praktikan melakukan pengecekan ulang pada berkas jurnal harian. Hal – hal yang dilakukan yaitu memastikan bahwa setiap halaman yang harus ditanda tangani sudah terisi sebagaimana mestinya. Selain itu, praktikan juga membantu menyimpan jurnal secara sistematis, sehingga mudah diakses untuk pemantauan lebih lanjut.

No	Rincian Kerja	Uraian
3.	Pemindaian agunan kredit Konsumer dan Ritel	Praktikan melakukan pemindaian agunan kredit Konsumer dan Ritel untuk keperluan pengajuan kredit. Debitur harus menyerahkan agunan sebagai jaminan kredit, biasanya untuk produk KGB, KPPB, dan KPB menyerahkan Karip, SK CASN, SK ASN/PPPK, SK Pangkat Terakhir, dan SKGB. Sedangkan untuk Pensiunan ditambahkan SK Pensiun dan Kartu Taspen. Agunan tersebut dipindai untuk keperluan arsip Bank.
4.	Penginputan data agunan kredit Konsumer dan Ritel ke dalam <i>Microsoft Excel</i> .	Praktikan melakukan penginputan data agunan kredit Konsumer dan Ritel ke dalam <i>Microsoft Excel</i> dengan informasi yang relevan, seperti jenis agunan, nilai agunan, nomor dokumen agunan, dan status kepemilikan agunan tersebut lainnya.
5.	Penginputan data pembukaan rekening siswa SMAN 12 Bandung ke dalam <i>Microsoft Excel</i>	Praktikan melakukan penginputan data pembukaan rekening siswa SMAN 12 Bandung ke dalam <i>Microsoft Excel</i> . Data yang diinput diantaranya, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan identitas diri siswa lainnya yang akan membuat rekening.

IV. PEMBAHASAN

Analisis

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai mekanisme pemberian Kredit Konsumer khususnya pada produk Kredit Guna Bhakti (KGB) di Bank **bjb**. Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil observasi dan pengalaman selama kegiatan magang, serta didukung oleh data dan prosedur yang berlaku di Bank **bjb**.

Gambaran Umum Produk Kredit Guna Bhakti (KGB)

Kredit Guna Bhakti (KGB) merupakan salah satu produk kredit Konsumer yang ditawarkan Bank **bjb**. Produk ini ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN/BUMD, maupun karyawan swasta yang penghasilannya tetap dan memiliki perjanjian kerjasama (MOU) antara instansi tempat mereka bekerja dengan Bank **bjb**. Tujuan penggunaan KGB cukup fleksibel, dapat digunakan untuk keperluan konsumtif seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, hingga pembelian barang kebutuhan rumah tangga.

Tahapan Mekanisme Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil magang, berikut tahapan umum mekanisme pemberian KGB di Bank **bjb**:

1. Pengajuan dan Pengumpulan Dokumen

Calon debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi dokumen persyaratan, antara lain:

1. Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi NPWP
4. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji terakhir
5. SK pengangkatan atau surat keterangan masa kerja
6. Formulir permohonan kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
7. Analisis dan Verifikasi Data

Pihak Bank **bjb** melakukan pengecekan kelengkapan dokumen serta verifikasi keabsahan data calon debitur. Analisis kredit dilakukan untuk menilai kemampuan bayar dan riwayat kredit calon debitur. Proses ini penting untuk meminimalisir risiko kredit macet.

8. Penilaian Agunan (jika ada)

Walaupun KGB umumnya berbasis potong gaji (*payroll*), terdapat juga kasus di mana calon debitur memberikan tambahan agunan. Penilaian dilakukan untuk menentukan nilai agunan yang layak dijadikan jaminan kredit.

9. Persetujuan Kredit (*Credit Approval*)

Setelah proses analisis selesai, hasilnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk memutuskan apakah kredit disetujui, ditunda, atau ditolak. Keputusan ini mempertimbangkan hasil analisis, kapasitas, karakter, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* (prinsip 5C).

2. Realisasi Kredit

Jika disetujui, dibuat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dana kemudian dicairkan ke rekening pemohon atau sesuai tujuan penggunaan.

3. Pemantauan dan Pembayaran Angsuran

Setelah kredit dicairkan, Bank **bjb** melakukan *monitoring* secara berkala untuk memastikan angsuran berjalan lancar. Pembayaran umumnya dilakukan melalui pemotongan gaji langsung setiap bulan

SOP Pemberian Kredit Kepada Konsumer

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber : Website bankbjb.co.id

Analisis Pelaksanaan Mekanisme

Berdasarkan observasi, mekanisme pemberian KGB di Bank **bjb** sudah berjalan cukup sistematis dan sesuai dengan ketentuan perbankan. Keunggulan utama dari mekanisme ini adalah:

- Proses cepat, khususnya bagi debitur yang berasal dari instansi yang sudah memiliki MOU dengan Bank **bjb**.
- Sistem potong gaji otomatis meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran.
- Persyaratan dokumen cukup sederhana dan mudah dipenuhi oleh calon debitur.
- Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan, seperti:
- Proses analisis memerlukan waktu lebih lama apabila dokumen calon debitur belum lengkap atau ada data yang perlu diverifikasi ulang.
- Bagi calon debitur yang berasal dari instansi yang belum bekerja sama, proses cenderung lebih panjang karena perlu ada proses peninjauan kerja sama terlebih dahulu.

Kesimpulan Sementara

Secara keseluruhan, mekanisme pemberian Kredit Guna Bhakti di Bank **bjb** sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) dan mampu memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah dengan prosedur yang relatif cepat dan mudah. Meskipun demikian, optimalisasi proses administrasi dan edukasi kepada calon debitur tetap diperlukan agar proses menjadi lebih efisien.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Bank **bjb** KCP Kiaracondong dari tanggal 18 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025, praktikan memperoleh banyak pengalaman serta pengetahuan khususnya di bidang perbankan. Teori yang didapat diperkuliahan dapat diaplikasikan melalui kegiatan sehari-hari bahkan dapat mempelajarinya lebih dalam. Misalnya kegiatan Bank umum, produk-produk bank, pelayanan nasabah serta pemberkasan kredit berbagai segmen. Selain menambah pengetahuan, kegiatan PKL ini dapat melatih kemampuan bersosialisasi, disiplin dan bertanggungjawab dalam dunia kerja. Hal ini merupakan pendidikan praktis karena mahasiswa mendapatkan peluang untuk mengimplementasikan materi yang ditekuni di perguruan tinggi ke lingkungan pekerjaan.

Dalam proses PKL, praktikan menghadapi kendala sepertikesulitan dalam memahami proses pemberkasan dan pengadministrasian berkas kredit segmen Konsumer, ritel, KPR dan UMKM. Untuk menangani masalah tersebut, praktikan berusaha mencari solusi dengan cara meminta bimbingan dari mentor atau staf yang lebih berpengalaman mengenai setiap tahapan proses kerja, mencatat alur kerja dan prosedur administrasi untuk mempercepat pemahaman dan mempermudah pekerjaan serta bekerja sama dengan rekan kerja dan mentor untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata. Ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara praktikan dengan karyawan di tempat PKL.

Pengalaman penanganan masalah ini sangat berharga bagi praktikan karena dapat melatih kemampuan manajemen solusi.

Saran

Dari pelaksanaan PKL ini, praktikan memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diantaranya:

Bagi Mahasiswa

1. Mencari tempat PKL sekurang-kurangnya satu bulan sebelum pelaksanaan PKL.
2. Meminta konfirmasi dari perusahaan / instansi mengenai kelanjutan dari pengajuan surat permohonan PKL.
3. Melalukan setiap tugas yang diberikan perusahaan / instansi dengan penuh tanggung jawab.

Bagi Perguruan tinggi

1. Memperbaiki pemberian informasi mengenai waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
2. Meningkatkan pemberian pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Praktik Kerja Lapangan.

Instansi / Perusahaan tempat PKL

1. Mempertahankan dan meningkatkan proses penyaluran kredit di Bank bjb KCP Kiaracandong yang telah dijalankan dengan bijaksana sejauh ini, sehingga penyaluran Kredit Guna Bhakti (KGB) memuaskan semua pihak, baik Bank maupun nasabah.
2. Memelihara hubungan komunikasi yang baik antara para pekerja untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan dampak positif pada kinerja dan produktivitas para pekerja.

VI. REFLEKSI DIRI

Refleksi Diri

Magang di Bank bjb memberikan saya pelajaran yang sangat berharga, baik secara teknis maupun secara personal. Berikut refleksi diri saya selama magang:

1. Peningkatan Keterampilan Profesional

Saya belajar banyak mengenai prosedur kerja di dunia perbankan, mulai dari sistem layanan nasabah, pengolahan data keuangan, hingga pentingnya ketelitian dalam setiap transaksi. Kemampuan saya dalam menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel dan sistem internal **bjb** juga meningkat secara signifikan.

2. Kemampuan Berkomunikasi dan Kerja Tim

Saya belajar pentingnya komunikasi yang jelas dan sopan, terutama saat berinteraksi dengan nasabah. Saya juga menyadari pentingnya kerja sama tim dalam menyelesaikan pekerjaan secara efisien.

3. Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan utama yang saya hadapi adalah menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang cepat dan tekanan waktu. Namun, hal ini justru melatih saya untuk lebih disiplin, terorganisir, dan tanggap terhadap masalah.

4. Pertumbuhan Personal

Saya menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Lingkungan kerja yang profesional dan suportif juga membentuk sikap kerja yang positif dalam diri saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidi, N., Buchetti, B., Crosetti, S., & Miquel-Flores, I. (2024). *The role of the accounting information in banking failures*. Dalam *Why Do Banks Fail and What to Do About It* (hlm. 57–68). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52311-3_3
- Alfartoosi, A., & Jusoh, R. (2021). Mechanisms of internal control, operational performance and financial reporting reliability. *Journal of Business and Management*, 23(2), 44–58.
- Andini, D., Keuangan, A., Ilmu Administrasi, F., Andani, D., & Muhammad, A. (2024). *Prosedur Administrasi Pemberian Kredit Guna Bhakti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Bank bjb Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang (Vol. 6)*. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan>
- Ayudia, R., Aswansyah, D., Ekonomi, F., Itb, B., & Jakarta, S. (n.d.). (2023) *Remittance Analisis Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti di Bank bjb Kantor Cabang Pembantu Tebet Jakarta Selatan*.
- Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 327-342.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2023). *Internal control — integrated framework*. COSO.
- Ernawati, Nuraini F. Purwienanti, E., Diana Atika Ghozali, R. R., Kusuma Wardhani, D., & Judijanto, L. (2006). *Akuntansi Perbankan*. July.
- Hariyani, D. S. (2018). *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi*. In *Aditya Media Publishing*. http://pics.unipma.ac.id/content/pengumuman/03102_04_03_2019_01_17_07Buku_Akuntansi_Manajemen.pdf
- Haryanto, K., & Ardillah, K. (2023). *The impact of internal audit, internal control and whistleblowing system on fraud prevention in Indonesia banking companies during the COVID-19 pandemic*. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika*, 14(1). <https://doi.org/10.35384/jime.v14i1.290>
- Ilmiha, J., & Suboh, A. S. (2024). *The effectiveness of internal control in preventing accounting fraud in financial companies*. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(6), 2181–2192. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i6.9952>
- Martani, D., Sylvia, V., Ratna, W., Farah, A., Mita, & Edward, T. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, edisi dua buku satu*. Jakarta: Salemba Empat, 1–396

Prihatna, N., Nidar, S. R., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI*, 204(7–8), 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>

Sari Novila, Pipit Isabella Aprica, A. (2024). AKUNTANSI PERBANKAN. In *WIDINA* (Vol. 3, Issue 1).

Solihatunnisa, N. (2020). Pelaksanaan Penyaluran Kredit Guna Bhakti (Kgb) Pada PT Bank **bjb** Tbk Kantor Cabang Pembantu Katapang Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).